

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НОВОГО ФУТЕРНОГО ТРИКОТАЖА

**Убайдуллаева Д.Х.¹, Phd., доц., Абдурахимова М.М.¹, магистр, Ишанова
З.Р.¹, магистр, Ортикова Н.¹, студ.**

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379489>

Реферат. В статье приведены исследования влияние новой структуры футерного переплетения трикотажного полотна из хлопчатобумажной пряжи различной линейной плотности на физико-механические, деформационные свойства и рекомендован оптимальный вариант для выработки трикотажных полотен в производственных условиях.

Ключевые слова: переплетения, футер, воздухопроницаемость, разрывное удлинение, разрывная нагрузка, деформационная свойство,

Введение.

Сегодня создается ряд возможностей и условий для развития отрасли с целью повышения эффективности производственных мощностей и обеспечения высоких и устойчивых темпов роста.

Несмотря на очевидные достижения в развитии текстильной промышленности, ее вклад в экономический рост страны все еще намного ниже ее существующего потенциала. Это, в свою очередь, нацелено на ученых и ряд производителей текстильной промышленности.

Для повышения конкурентоспособности трикотажных изделий необходимо создавать способы получения качественных изделий с использованием новых современных технологий в их ассортименте. При этом одной из важных задач является дальнейшее расширение технологических возможностей вязальных машин и создание различных видов трикотажных полотен.

Футерный трикотаж не находит широкого применения для производства весенне-летнего верхнего ассортимента, специального (медицинского, технического) текстиля, так как расположение футерной нити в грунте переплетения утяжеляет полотно и снижает воздухопроницаемость.

Объектом исследования служило футерное трикотажное полотно, связанное на кругловязальных машинах TERROT. Физико-механические свойства вновь созданных полотен были экспериментально проанализированы на современном оборудовании, установленном в аттестационной лаборатории «CENTEX.UZ» при ТИТЛП. Были проведены исследования для определения таких свойств, как воздухопроницаемость, истирание, разрывная нагрузка, разрывное удлинение, растяжимость, деформация. Физико-механические свойства образцов футерного трикотажа определены экспериментально по стандартным методикам, полученные результаты приведены в таблице 1.

Образцы берутся из каждой партии. Из общей партии для эксперимента отбирают 5 проб, то есть не менее 5%, из каждой выбранной партии отбирают по две

пробы: одну для определения влажности, а другую - для определения физико-механических свойств.

Для определения физико-механических свойств трикотажного полотна всю ширину полотна снимают с любой части полотна, оставляя 1,5 м от края полотна.

Методы определения линейных размеров и влажности по ГОСТ 8844-85.

Измерения производятся с точностью до 0,5 см на одинаковом расстоянии в 10 точках.

Результаты.

Значения полученных образцов проанализированы в 1таблице, истирание находится в диапазоне от 17 600 до 25 000. В футерных трикотажных изделиях этот показатель колеблется в пределах 29,6%, что, в свою очередь, дает информацию о прочности и сроке службы трикотажного полотна. Наивысшее значение истирания - в варианте 2, который рекомендуется использовать на участках с повышенным трением таб.1.

Таблица 1.
Физико-механические свойства футерного трикотажа.

Варианты	6 N		Воздухопроницаемость, см ³ /см ² с	Истирание, цикл	Разрывная нагрузка, Pp, N		Разрывное удлинение L, (%)		Пластическая деформация, (%)		Эластическая деформация, (%)		Упругая деформация (%)	
	По вертикали	По горизонтал			По вертикали	По горизонтал	По вертикали	По горизонтал	По вертикали	По горизонтал	По вертикали	По горизонтал	По вертикали	По горизонтал
I	3.67	2.97	74.8	24100	265	224	162.3	111	9	8.6	5.6	7	35.6	38
II	3.99	6.83	30.2	25100	264	142.6	175.6	162.3	3.3	3	3.6	2.6	53	35
III	1.88	17.66	152	17600	230.3	106	72.3	312	4.62	5.3	3.6	4.6	22.3	26.3

Анализ.

Существует несколько методов оценки качества текстильной продукции: экспертная оценка, социологическая оценка, органолептическая оценка и комплексная оценка. При комплексном методе оценки полигональную поверхность формируют путем деления нескольких показателей качества, таких как воздухопроницаемость, поверхностная плотность, объемная плотность, разрывное усилие по длине и ширине, разрывное удлинение по длине и ширине, толщина изделий по горизонтали и вертикали. Оцениваются варианты на поверхности полигона.

Была построена следующая комплексная диаграмма по физико-механическим свойствам ворсового вязания (рис.1).

На основе исследования-обработки результатов построена комплексная диаграмма по 8 параметрам 3-х видов ворсистых трикотажных полотен (рис.1). Эти ткани производятся с использованием разного сырья и разного соотношения структуры.

Рис.1 Комплексная диаграмма показателей качества футерного переплетение из различных видов сырья.

На поверхности круга были сделаны несколько многоугольных фигур. Каждый рисунок был изготовлен на основании результатов испытаний образцов 3-х видов футерного трикотажного полотна. На следующем шаге были рассчитаны площади многоугольника. На основе рассчитанных данных о площади многоугольника строится сравнительная гистограмма.

Таким образом, Вариант 1 можно рекомендовать как трикотажное полотно с наилучшими параметрами и свойствами для использования в бельевых и верхних трикотажных изделиях.

Заключение.

По результатам анализа влияния расположения футерной нити на физико-механические свойства футерного трикотажного полотна в составе вновь сформированного выяснилось, что место их использования можно определить по виду сырья [1-3].

Одним из основных и наиболее трудоемких способов расширения ассортимента трикотажных полотен является разработка трикотажного полотна с новой структурой, сформированной целенаправленным использованием продукта, обеспечивающим новые характеристики или высокие показатели качества [4-5].

С целью обеспечения потребности населения в теплой одежде в ходе исследования были изучены способы получения высокоэффективного трикотажного полотна на основе футерного трикотажа, и на этой основе был разработан новые футерного трикотажного переплетение [7].

Список использованных источников:

1. Кудрявин Л.А. Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства // Л.А. Кудрявин, И.И. Шалов – Москва: Легпромбытиздат, 1991, – 98 с.

2. Khanhadjaeva N. R. New Knitting Fabric Structure Made on Flat-Bed Knitting Machine // Khanhadjaeva N. R. Mukimov M. M. The Second International Symposium on Educational Cooperation for Industrial Technology Education 4.07-6.07.2008. –353-364 pp.
3. Мукимов М.М. Кулирный плюшевый трикотаж // М.М. Мукимов – Москва: Легпромбытиздат, 1991, – 22 с.
4. Мукимов М.М. Исследование влияния структуры двуизнаночного переплетения на параметры прессового трикотажа // Мукимов М.М. А.Э. Исабоев, Д.Х. Убайдуллаева – Ташкент: Журнал. Проблемы Текстиля, №2/ 2005. – 102-103 с.
5. Торкунова З.А. Испытания трикотажа // З.А. Торкунова М.: Легкая индустрия, 1985. – 86 с.
6. Соловьев А.Н. Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов // А.Н. Соловьев С.М. Кирюхин – Москва: Световая и кулинарная промышленность, 2008. – 145 с.
7. Shima Seiki Mfg, Ltd, Okuni Masao (wagner& Geyer Gewurzmuhlstrasse 5 D-80538 Munchen). Способ выработки трикотажного полотна с рисунком интарзия. №02785946.1 Заявл. 22.11.2002. Оpubл. 29.09.2004; № 2001359741 (Япония). Англ.
8. ГОСТ 28554-90 «Трикотаж. Основные Характеристики».
9. ГОСТ 8844-87 «Отбор проб».
10. ГОСТ 8845-87 «Определение поверхностной плотности и влажности полотна, массы куска».
11. ГОСТ 8847-87 «Определение разрывной нагрузки по длине полотна по растяжимости полотна при нагрузках меньше разрывных».
12. ГОСТ 12739-85 «Определение стойкости полотна к истиранию».
13. ГОСТ 30157.0-85 «Определение измерения линейных размеров полотна после мокрой обработки».

WOC

WORLD
ONLINE
CONFERENCES